

Основные направления совершенствования информационной системы в предприятиях

Миродилова Дилноза Мирпулатовна

Студент 3-курса ТГЭУ

dmirodilova2@gmail.com

Аннотация. *Высокоавтоматизированные системы рыночных отношений повышают спрос на информационное обеспечение экономических структур. Корпоративные структуры, не имеющие передовых информационных систем в области маркетинга, не могут нормально работать на внутреннем и внешнем рынках. Наличие таких систем является необходимым условием рыночной интеграции и эффективной экономической деятельности.*

Ключевые слова. Информационная система, информационные ресурсы, анализ, моделирования, бизнес-процесс, технологии, бизнес-процессы

Информационная система представляет собой совокупность механизмов, методов и алгоритмов, направленных на поддержку жизненного цикла информации, включающего три основных процесса: обработку данных, управление информацией и управление знаниями. Многие холдинги широко используют современную мощную информационную базу. В России проблема проектирования автоматизированной системы управления информацией особенно актуальна, поскольку до недавнего времени экономическая теория, как правило, обслуживала органы государственной власти разного уровня, а сама экономика была закрыта сама по себе без минимального участия в международной разделении труда. В связи с этим создана устойчивая система обеспечения государственного сектора информацией. Исследования показали, что эффективность информации в современных условиях определяется качеством информационной коммуникации, проникновением информации различных сфер коммуникативной жизни во все сферы общественной жизни.

В сети производится множество операций, обеспечивающих передачу данных от компьютера к компьютеру. Пользователя не интересует, как именно это происходит, ему необходим доступ к приложению или компьютерному ресурсу, расположенному в другом компьютере сети. В действительности же вся передаваемая информация проходит много этапов обработки. Прежде всего, она разбивается на блоки, каждый из которых снабжается управляющей информацией. Полученные блоки оформляются в виде сетевых пакетов, потом эти пакеты кодируются, передаются с помощью электрических или световых сигналов по сети в соответствии

с выбранным методом доступа, затем из принятых пакетов вновь восстанавливаются заключенные в них блоки данных, блоки соединяются в данные, которые и становятся доступны другому приложению. Это, конечно, упрощенное описание происходящих процессов. Часть из указанных процедур реализуется только программно, другая часть – аппаратно, а какие-то операции могут выполняться как программами, так и аппаратурой. Упорядочить все выполняемые процедуры, разделить их на уровни и подуровни, взаимодействующие между собой, как раз и призваны модели сетей. Эти модели позволяют правильно организовать взаимодействие как абонентам внутри одной сети, так и самым разным сетям на различных уровнях. В настоящее время наибольшее распространение получила так называемая эталонная модель обмена информацией открытой системы OSI (Open System Interchange). Под термином "открытая система" понимается не замкнутая в себе система, имеющая возможность взаимодействия с какими-то другими системами (в отличие от закрытой системы).

Модель OSI была предложена Международной организацией стандартов ISO (International Standards Organization) в 1984 году. С тех пор ее используют (более или менее строго) все производители сетевых продуктов. Как и любая универсальная модель, OSI довольно громоздка, избыточна, и не слишком гибка. Поэтому реальные сетевые средства, предлагаемые различными фирмами, не обязательно придерживаются принятого разделения функций. Однако знакомство с моделью OSI позволяет лучше понять, что же происходит в сети.

Все сетевые функции в модели разделены на 7 уровней. При этом вышестоящие уровни выполняют более сложные, глобальные задачи, для чего используют в своих целях нижестоящие уровни, а также управляют ими. Цель нижестоящего уровня – предоставление услуг вышестоящему уровню, причем вышестоящему уровню не важны детали выполнения этих услуг. Нижестоящие уровни выполняют более простые и конкретные функции. В идеале каждый уровень взаимодействует только с теми, которые находятся рядом с ним (выше и ниже него). Верхний уровень соответствует прикладной задаче, работающему в данный момент приложению, нижний – непосредственной передаче сигналов по каналу связи.

Учитывая растущий спрос на информационные ресурсы, большое внимание уделяется разработке и проектированию корпоративных информационных систем, обслуживающих сферы, в которых в высокой степени используются компьютерные технологии. Объективная необходимость в этом связана с динамикой экономических реформ и появлением новых форм экономической деятельности, созданием информационных систем, реагирующих на изменение рыночной конъюнктуры и т.д.

При организации маркетинговой деятельности многие пассажирские транспортные холдинги анализируют требования потребителей, моделируют развитие социальных потребностей и возможности их удовлетворения, автоматизируют процессы заключения договоров на поставку продукции и контролируют их выполнение. Многие корпоративные структуры, связанные с

устойчивыми договорными отношениями, создают информационные системы, позволяющие заказчику контролировать выполнение заказа с исполнителем.

Высокоавтоматизированные системы рыночных отношений повышают спрос на информационное обеспечение экономических структур. Корпоративные структуры, не имеющие передовых информационных систем в области маркетинга, не могут нормально работать на внутреннем и внешнем рынках. Наличие таких систем является необходимым условием рыночной интеграции и эффективной экономической деятельности.

Набор технических средств системы управления корпоративной структурой состоит из технических средств и устройств, взаимодействующих друг с другом в процессе функционирования корпоративной информационной системы - компонентов технического обеспечения управления проектами. Можно создать структурную модель информационной системы, выделив основные компоненты, в состав которых входят программные модули определенного класса.

Нижний уровень информационной системы представляет собой склад, содержащий всю интеллектуальную собственность организации пассажирских перевозок (документы, справки, структурные таблицы, правила работы и т.д.). Прямой доступ к репозиторию — это только система управления знаниями, которая служит шлюзом к другим системам и формирует информационную среду корпорации. Система управления знаниями автоматизирует процессы обмена идеями, знаниями, структурой документов и правилами поведения, процессы, основанные на знаниях, на базе пассажирского транспорта и между его структурными подразделениями (филиалами). Для этого нужен шлюз, позволяющий обмениваться информацией с внешними системами. Это необходимое условие, поскольку современные экономические процессы направлены на интеграцию организаций пассажирского транспорта в корпоративные структуры, и передача знаний очень важна. Цель разработки (и последующего совершенствования) системы управления информацией, направленной на достижение конечного результата, может быть представлена в виде иерархической структуры, включающей в себя создание качественных документов, формирование и ведение баз данных, а также разработка процедур работы с системой.

Проектирование информационных систем должно осуществляться систематически, чтобы сократить затраты и время, затрачиваемое на разработку. К необходимым условиям внедрения корпоративной информационной системы в пассажирском транспортном холдинге относятся: отсутствие оперативного доступа и обработки информации, необходимой для оперативного принятия решений; Отсутствие инструментов для анализа, моделирования и поддержки принятия решений; Недостаточное использование информационных технологий в управлении процессами и ресурсами; Внедрение разных систем учета и управления, не связанных друг с другом, в отдельных сферах деятельности; Необходимость финансовой отчетности по западным стандартам или периодичность получения; Использование информационных систем, не отвечающих современным требованиям, неудовлетворительные результаты внедрения информационных систем и т.п. Корпоративные информационные системы

последнего поколения, которые используются во многих корпоративных структурах в России и за рубежом, имеют свои особенности и преимущества, в частности: полное использование возможностей стационарных компьютеров, работа с бездокументарными документами; Построение модульной системы, обеспечивающей единую интегрированную форму представления базы данных, хранения, поиска, отображения, восстановления и защиты, сквозную доставку данных на всех этапах передачи данных на основе интегрированной базы данных, внутрифирменное устранение препятствий, доступность; Экономия системных ресурсов за счет централизованного хранения и обработки данных высокого уровня; Наличие эффективных средств управления сетью и системой, управляющих работой и управлением сетью на всех уровнях иерархии и обеспечивающих необходимую гибкость и динамическое изменение конфигурации системы; Моделирование бизнес-процессов в сочетании с коммуникационными средствами, возможность коллективного оформления документов на основе технологии клиент-серверной сети, интерактивный режим решения задач; Использование международных информационных сетей. Создание автоматизированной системы управления в пассажирском транспортном холдинге дает следующие возможности:

Ускорение обработки данных за счет увеличения появления средств обработки данных и близости к местам использования (это очень важно для пассажирских транспортных проектов в условиях Крайнего Севера и Сибири); Обеспечение руководителей и финансово-хозяйственных работников оперативной информацией; Более эффективным будет получение комплексной информации на основе информации всех подсистем для удовлетворения разноплановых и часто меняющихся информационных потребностей управленческого персонала, для управления хозяйственной и коммерческой деятельностью; Создать многоуровневый интегрированный банк данных и обеспечить режим связи пользователей с системой через рабочие станции; Сокращение времени поиска информации в системе, а также ее обработки, подготовки и выдачи различных организационно-распорядительных документов; Сокращение затрат на содержание всей компьютерной системы, сокращение объема исходящих бумажных документов в три-четыре раза; Повышение гибкости и повышение жизнеспособности систем; Автоматизация функций контроля эффективности на всех уровнях управления и хозяйственной деятельности; Автоматизация управления данными локальных пользователей и создание локальной базы данных; Непосредственное участие руководителей в процессе управления, повышение качества и надежности принятия решений. Предоставление пользователям возможности работать с информацией, содержащейся в базе данных, как в составе общедоступной сети, так и в автономном режиме.

Исследования показывают, что в современных условиях возможны четыре формы организации стратегии эксплуатации информационных систем в корпорации:

1) централизованное хранение и обработка информации в централизованном управлении хозяйственными и производственными объектами;

2) централизованное хранение и обработка данных в децентрализованных или независимых системах управления;

3) распространение и хранение информации под централизованным управлением;

4) распределенная обработка и хранение под децентрализованным управлением. Последние две организационные формы определяют концепцию новых информационных технологий, основу которых составляют распределенные компьютерные технологии, «дружественные» программы и современные средства связи. Анализ программного обеспечения корпоративной информационной системы, представленного на рынке, показывает, что его функциональные возможности позволяют управлять практически всей производственной, экономической и социально-экономической, в том числе финансово-финансовой деятельностью пассажирского транспортного холдинга, наряду с использованием сети Интернет. Внедрение корпоративной информационной системы в частном секторе — сложный процесс, в котором участвуют руководство компании, сотрудники отдела автоматизации компании, поставщики программного обеспечения, специалисты по внедрению систем, системные интеграторы.

В настоящее время существует три подхода к решению задачи комплексной автоматизации деятельности частного сектора и его составных подразделений (филиалов):

1) поэтапное развитие самой корпоративной системы (в том числе с использованием готовых или заказных программных продуктов сторонних фирм и организаций, автоматизирующих личный труд или производственные процессы). Преимущество подхода в том, что в системе, созданной за счет собственных средств, можно учесть потребности и специфику работы конкретной организации пассажирских перевозок. Однако этот метод решения задачи автоматизации может занять очень много времени и часто становится непрерывным процессом.

2) внедрение готовой информационной системы на корпоративном уровне. Некоторые пассажирские транспортные холдинги отдают предпочтение готовым программным комплексам, успех их внедрения во многом зависит от готовности (и способности) холдинга работать по «правилам», определенным в приобретаемой информационной системе.

3) создание корпоративных информационных систем на основе «сборки» систем из программных «компонентов» различных компаний-производителей.

Технология компонентов для создания корпоративных информационных систем выглядит наиболее привлекательной и перспективной, поскольку включает в себя необходимые компоненты информационной системы, характерные для коммерческих программных продуктов, подтвержденные надежностью и функциональной полнотой кода, характерные для самостоятельной разработки системы сочетает в себе гибкость в выборе, а также разрешительную документацию. оперативное внесение изменений в существующую информационную систему без нарушения ее работы.

Структурный подход основан на использовании организационной структуры компании при совершенствовании системы в структурных подразделениях. В этом случае технология деятельности описывается высокоуровневой моделью технологии работы структурных единиц и взаимодействия структурных единиц. Если пассажирское транспортное предприятие представляет собой сложную структуру, например холдинг, то необходимо иметь модель взаимодействия всех структурных элементов, отражающую не только технологические, но и финансово-правовые вопросы.

Процессный подход фокусируется на бизнес-процессах, которые меняются реже, чем организационная структура. Как правило, основные бизнес-процессы обычно не превышают десяти.

Для успешного создания и внедрения корпоративной информационной системы необходимо обеспечить реализацию пяти ее основных взаимосвязанных компонентов:

- 1) технологии, определяющие бизнес-процессы в информационной системе и формализующие их с учетом всех взаимоотношений в пассажирском транспортном предприятии;*
- 2) программное обеспечение, реализующее необходимые функции информационной системы;*
- 3) оборудование, обеспечивающее работу информационной системы;*
- 4) информация;*
- 5) работники, обеспечивающие работу информационной системы;*
- 6) информационная безопасность и защита информационных ресурсов.*

Литература

1. Dadabaeva R, Nasridinova Sh, Shoaxmedova N, Ibragimova L, Ermatov Sh. O`quv qo`llanma. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari. "Sano-standart" nashriyoti. 2019 yil. -552 bet.
2. Isaev G.N.. Informatsionno`e sistemo` v ekonomike: Uchebnik dlya studentov vuzov. – M.: Omega-L, 2012 god. -462 str.
3. <http://www.google.ru/> - xalqaro qidiruv sayti
4. www.archive.uz – "O`zarxiv" agentligining axborot sayti